

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ВЫДЕРЖИВАНИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРАЕКТОРИИ В УСЛОВИЯХ КОНЦЕПЦИИ ТВО

ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF MAINTAINING THE TIME TRAJECTORY IN TBO CONDITIONS

КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова».*

KIRILLOV DMITRIY OLEGOVICH,

*St. Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief marshal
of aviation A.A. Novikov.*

*Научный руководитель: Сарайский Юрий Николаевич,
к.т.н., доцент,*

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова».*

Scientific supervisor: Saraisky Yuriy Nikolaevich,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

*St. Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief Marshal
of Aviation A.A. Novikov.*

В данной статье проводится оценка возникающих погрешностей определения времени пролета точки пути с учетом случайных погрешностей определения оставшегося расстояния, измерения путевой скорости и пространственной изменчивости ветра. Производятся расчеты, согласно заданным условиям, и строятся графики зависимости СКП времени от оставшегося расстояния для разных навигационных спецификаций. В конечном итоге, оценивается вероятность попадания возникающей погрешности в заданный диапазон для обеспечения необходимой точности навигации, а значит и безопасности полетов.

This article evaluates the errors that arise in determining the time of passage of a waypoint, taking into account random errors in determining the remaining distance, measuring ground speed and spatial variability of the wind. Calculations are performed according to the specified conditions, and graphs of the dependence of the UPC time on the remaining distance for different navigation specifications are plotted. Ultimately, the probability of the resulting error falling within a given range is estimated to ensure the necessary navigation accuracy, and therefore flight safety.

Ключевые слова: *управление временем прибытия, навигация по времени, навигация по продольной координате, ТВО, точка пути, случайная погрешность.*

Key words: *arrival time management, time navigation, longitudinal coordinate navigation, TBO, waypoint, random error.*

Введение.
ТВО – это концепция организации воздушного движения, которая позволяет улучшить стратегическое планирование потоков воздушных судов и предоставляет экипажу и диспетчерам инструменты для ускорения движения между аэропортами вылета и прибытия [7]. Траектория в этой концепции задается по трем пространственным координатам и времени [1]. Управление временем прибытия является важным элементом данной концепции и предусматривает наличие наведения и требований к точности по продольной координате или времени [6]. Таким образом, необходимо задавать временную траекторию путем установления заданного времени пролета пункта на маршруте и допустимой погрешности времени пролета. Путем изменения скорости бортовая навигационная система должна обеспечить выполнение данного требования.

Оценка точности пролета пункта маршрута с учетом случайных погрешностей.

Как известно точность навигации носит вероятностный характер из-за неминуемо возникающих случайных погрешностей [4]. Требование к точности состоит в том, что полная погрешность системы в течение 95% времени полета не превышала заданных значений.

Определение расчетного времени пролета точки пути также определяется с погрешностью, из-за наличия погрешностей определения оставшегося расстояния, измерения путевой скорости и пространственной изменчивости ветра [2].

Поэтому учтем, что и оставшееся расстояние S , и путевая скорость W известны со случайными погрешностями. Время, оставшееся до пролета точки пути, рассчитывается как:

$$t = \frac{S}{W} \quad (1)$$

В соответствии с формулой оценки погрешностей косвенных измерений [1]:

$$\frac{\sigma t}{t} = \sqrt{\left(\frac{\sigma S}{S}\right)^2 + \left(\frac{\sigma W}{W}\right)^2} \quad (2)$$

Поскольку положение путевой точки известно с высокой точностью, средняя квадратическая погрешность (СКП) определения оставшегося расстояния S равна СКП определения текущего места самолета по продольной координате (вдоль линии пути). Если полет выполняется в условиях RBN, то предельная погрешность на протяжении 95% времени полета (с вероятностью 0,95) не должна превышать значение точности для действующей в данном районе навигационной спецификации [3]. Соответственно, СКП можно принять равной условно значению точности. Например, для RNP4:

$$\sigma S = 2 \text{ n. m.} = 3,7 \text{ км.}$$

Погрешность используемой для расчета путевой скорости включает в себя две составляющие. Первая связана с неточностью измерения текущей путевой скорости $\sigma W_{\text{изм}}$. Для доплеровского измерителя скорости (ДИСС) и СНС ее значение невелико и составляет единицы километров в час [5].

Вторая составляющая вызвана тем, что время рассчитывается по текущей W , но за время полета до точки пути ветер, а следовательно путевая скорость, могут измениться.

В соответствии с [2] среднее квадратическое радиальное отклонение вектора ветра, вызванное его пространственной изменчивостью, может быть рассчитано по формуле:

$$\sigma U = K_s \sqrt{S} \quad (3)$$

где K_s – коэффициент пространственной изменчивости ветра, зависящий от высоты и времени года, $\frac{\text{км}^2}{\text{ч}}$; S – расстояние между точками, км.

Для полета на эшелоне среднее значение K_s может достигать $2,2 \frac{\text{км}^2}{\text{ч}}$, а в районе аэродрома $1 \frac{\text{км}^2}{\text{ч}}$.

Также ветер может изменяться и со временем, но данной зависимостью можно пренебречь, так как СКП в данном случае будет малым.

СКП изменения путевой скорости за счет пространственной изменчивости ветра $\sigma W_{\text{вет}}$ будет равна продольной составляющей изменчивости ветра, то есть в $\sqrt{2}$ раз меньше, чем радиальная [4]. Кроме того, нужно учесть, что эта погрешность характеризует возможное изменение скорости в конце рассматриваемого участка. Поэтому для расчета следует использовать среднее ее значение. Например, посередине участка, на расстоянии $\frac{S}{2}$:

$$\sigma W = \sqrt{\sigma W_{\text{изм}}^2 + \sigma W_{\text{вет}}^2} \quad (4)$$

$$\sigma W_{\text{вет}} = \frac{\sigma U}{\sqrt{2}} = \frac{K_s \sqrt{\frac{S}{2}}}{\sqrt{2}} = 0,5 K_s \sqrt{S} \quad (5)$$

Используя вышеприведенные формулы, можем провести расчёт погрешностей изменения путевой скорости и оставшегося времени до пролета пункта маршрута.

Пусть самолет выполняет полет с путевой скоростью $W = 800 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, оставшееся расстояние до пункта $S = 120$ км, оставшееся время равно $t = 0,15$ ч. = 9 мин. Коэффициент пространственной изменчивости ветра на эшелоне равен $K_s = 2,2 \frac{\text{км}^2}{\text{ч}}$, а погрешность измерения путевой скорости равна $\sigma W_{\text{изм}} = 3 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Самолет выполняет полет со спецификацией RNP4, поэтому СКП по продольной координате равно:

$$\sigma S = 2 \text{ n. m.} = 3,7 \text{ км}$$

Исходя из этих данных, СКП изменения путевой скорости за счет пространственной изменчивости ветра равна:

$$\sigma W_{\text{вет}} = 0,5 K_s \sqrt{S} = 0,5 * 2,2 * \sqrt{120} = 12 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$$

А также полная погрешность изменения путевой скорости:

$$\sigma W = \sqrt{\sigma W_{\text{изм}}^2 + \sigma W_{\text{вет}}^2} = \sqrt{3^2 + 12^2} = 12,4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$$

Отсюда можем найти погрешность определения оставшегося времени до пролета пункта маршрута:

$$\frac{\sigma t}{t} = \sqrt{\left(\frac{\sigma S}{S}\right)^2 + \left(\frac{\sigma W}{W}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{3,7}{120}\right)^2 + \left(\frac{12,4}{800}\right)^2} \approx 0,035.$$

$$\sigma t = 0,037 * t = 0,035 * 9 \text{ мин} \approx 0,31 \text{ мин} \approx 18,6 \text{ сек.}$$

Теперь, произведя расчеты, согласно заданным условиям, можем построить графики зависимости СКП времени от оставшегося расстояния $\sigma t(S)$ для разных навигационных спецификаций (Рис. 1).

Рис. 1. Графики зависимости $\sigma t(S)$ для различных навигационных спецификаций

Из данных графиков видно, что средняя квадратическая погрешность времени тем меньше, чем меньше оставшееся расстояние и наоборот. При значениях 500 км она примерно равна 70 сек для всех спецификаций. В свою очередь, при значениях оставшегося расстояния 100 км, σt достигает около 4 сек для RNP1, и 8 сек для RNAV2 и 18 сек для RNP4.

Соответственно для различных спецификаций точность выдерживания временной траектории будет разной. С учетом предлагаемых в концепции ТВО требований к допуску пролета точки маршрута на эшелоне $\Delta t_{\text{доп}} = 30$ сек необходимо оценить вероятность попадания величины погрешности заданный диапазон (Рис. 2), чтобы ВС как минимум в течение 95% процентов полета соответствовало требованиям к точности выдерживания.

Рис. 2. Диапазон пролета точки пути

Для этого оценивается вероятность попадания случайной величины, а в нашем случае погрешности определения оставшегося времени, в необходимый диапазон с помощью функции Лапласа [4]:

$$P(-b < t < +b) = P(|t| < b) = \Phi\left(\frac{\Delta t_{\text{доп}}}{\sigma_t}\right) \tag{6}$$

где $\Phi\left(\frac{\Delta t_{\text{доп}}}{\sigma_t}\right)$ – функция Лапласа.

В нашем случае, $b = \Delta t_{\text{доп}}$ – допуск пролета точки по времени, σ_t – СКП определения времени. Тогда, согласно вышеописанным формулам, рассчитаем σ_t для различных оставшихся расстояний для спецификации RNP4 и на основании этого сможем оценить вероятность попадания в допустимые значения. Для этого построим графики зависимости $P(S)$ для $\Delta t_{\text{доп}} = 30$ сек и дополнительно $\Delta t_{\text{доп}} = 40$ сек (Рис. 3). Значения функции Лапласа для разных расстояний возьмем из таблицы [4].

Рис. 3. Графики зависимости $P(S)$ для спецификации RNP4

Из полученных графиков видно, что установленного допуска пролета $\Delta t_{\text{доп}} = 30$ секунд для спецификации RNP4 недостаточно, так как в этом диапазоне не обеспечивается необходимая точность (вероятность попадания СКП в допустимый диапазон - 0,95), а значит необходимо увеличить допуск. Для примера представлен график для допуска $\Delta t_{\text{доп}} = 40$ секунд, где требуемая точность обеспечивается на расстоянии 150 км и менее до точки пути.

Заключение.

Таким образом, была проведена оценка точности выдерживания траектории по продольной координате с учетом возникающих погрешностей. Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на повышение точности навигационного оборудования и внедрение данной концепции в процесс выполнения полетов повсеместно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кириллов Д.О. Прогнозирование четырехмерной траектории воздушного судна в гражданской авиации // Научный аспект. 2024. Т. 7. № 4. С. 789-795.
2. Осадший В.И. Воздушная навигация: основы теории, применение геотехнических и астрономических средств / В.И. Осадший, Г.А. Чернышев. М.: Транспорт, 1969. 430 с.
3. Руководство по навигации, основанной на характеристиках (PBN). ICAO Doc 9613. 5-е издание, 2023. URL: <https://www.aviaizdat.ru/post/novy-document-icao-doc-9613>.
4. Сарайский Ю.Н. Точность и надежность аэронавигационие. СПб.: Университет ГА им. А.А. Новикова, 2023. 207 с.
5. Сарайский Ю.Н., Алешков И.И. Аэронавигация. Часть I. Основы навигации и применение геотехнических средств. СПб: СПбГУГА, 2010. 302 с.
6. Minimum Aviation System Performance Standards: Required Navigation Performance for Area Navigation. RTCA, Inc. Document No. RTCA/DO-236D, June 2022. URL: <https://standards.global-spec.com/std/14557642/DO-236D>.
7. Trajectory Based Operations // Federal Aviation Administration. URL: https://www.faa.gov/air_traffic/technology/tbo (дата обращения 03.04.2024).

© Кириллов Д.О., 2024.